

Políticas de Educación Superior en Cuba. Notas Etnográficas¹

Alexander Cordoves Santiesteban
Postdoc Researcher
DPU-Aarhus University

PSICAP 2024. “Por una Psicología más humana y resiliente en el escenario cubano actual”.

Buenos días.

PSICAP es un evento querido en el que me honra estar. En su primera versión, en el ya nostálgico 2012, fui de los que estaban tras bambalinas, co-coordinando detalles, conexiones, meriendas, invitados... Y hoy se siente como ver un hijo caminando por sí solo, todo movido por un equipo que ha sabido articularse y resolver cada uno de los desafíos. Una experiencia formativa donde las relaciones se han invertido, subvertido, recompuesto y vuelto a invertir. Todos convocando al gremio “Por una Psicología más humana y resiliente en el escenario cubano actual”.

19 de marzo de 2024. Avanzaba la mañana y yo merodeaba por la Facultad de Ciencias Sociales. Mi trabajo de campo me hacía dar algunas vueltas como si estuviera perdido, observando movimientos, escuchando comentarios. Varias veces me asomé a la puerta del Departamento de Psicología, donde desarrollaban un taller de tesis. En ese *flanear*, esperaba a que terminaran el taller de tesis con la ilusión de hacer una entrevista. Una de esas veces que miré, ya habían terminado y entré. El actual Departamento de Psicología es bastante extraño para mí. Excepto por ciertos nombres en los murales o algunos documentos, mi busto de Martí, y algunas de las personas que lo habitan, todo es diferente. Cierto es que recorrer la distancia hasta alcanzarlo se percibe más corta después de la tercera vez, o de descubrir el trillo que endereza el camino. Varios colegas se movían por el departamento, otros estaban sentados. Todos esperaban a la persona que debía dirigir la reunión. Entre saludos y

¹ Esta contribución se realizó durante mi trabajo de campo vinculado al Proyecto de Postdoctorado CHERPE – Cuban Higher Education Reform: A Policy Ethnography, con ID: 101109918, financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede las ayudas pueden considerarse responsables de las mismas.

conversas me vi en medio de uno de los encuentros preparatorios de PSICAP. Como me dijo un colega hace un par de días, en aquel momento yo no lograba visualizar lo que se estaba armando allí. Pero se fueron tomando decisiones y se discutían las posibles formas que irían tomando cada una de las actividades. A menos de un mes de PSICAP, todo parecía estar en una nebulosa, en el campo de lo posible, de lo imaginado que puede cobrar otras formas de vida. Di mi primera opinión y comencé a sentirme como perteneciendo a algo nuevamente. Y esto quizás no sea tan bien visto desde ciertos oxidados argumentos de lo que debe ser la observación en la etnografía, pero ahí mi observación se tornó **participación observante**. Para Ruth Cardoso, antropóloga brasileña, esto nos coloca en el discutido campo de la identificación subjetiva. Pecado capital para unos y demanda de otros. La supuesta encrucijada entre seguir la tradición (en este caso antropológica y de las ciencias sociales en general) o romperla. Pero no todo parece ser lo que es. Para unos es pecado capital la identificación subjetiva. Para otros, el pecado es seguir la tradición en el sentido de hacer una y otra vez lo mismo de siempre. Pero pareciera que hacer una y otra vez lo mismo de siempre, lejos de mantener la tradición, agota la práctica cultural hasta hacerla desaparecer. En otras palabras, provoca la desaparición de la tradición. Así nos lo comenta la psicóloga cubana Deysi García, cuando afirma que las tradiciones pueden volverse incapaces de mantenerse en el tiempo cuando las condiciones que las subsidian pierden su estabilidad. O sea, cuando se (re)crean sentidos, relaciones, condiciones en la paradoja repetición/creación antes los crecientes desafíos de los tiempos y los espacios. De esta forma, retomando a Ruth Cardoso, la **participación observante** nos ofrece una manera de (re)invención de la empatía como forma de comprender al otro, como forma de comprender la naturaleza intersubjetiva de la relación entre quien investiga y las personas *con* las que se investiga. Así, fui incluido en un grupo de WhatsApp, de esos que te generan decenas de notificaciones muy rápidamente, integrado por más de 25 personas. En este grupo el dinamismo es

impresionante. Sin que se pierdan las jerarquías que las posiciones habituales otorgan (Jefa de Departamento, Presidente de la Sociedad, Organizadora, Profesor/a, Psicólogo/a en ejercicio, Fundador/a, recién graduado/a, Estudiante), relaciones horizontales marcan, sobre todo, la logística. El límite es muy claro entre la organización científica, reservada a los profes, y la logística donde los estudiantes y profes más noveles van marcando espacios, haciendo propuestas, gestionando detalles, buscando soluciones, moviendo relaciones. ¿Qué soporta esa armonía? ¿Cómo están siendo percibidos los límites de las relaciones? ¿Cómo están siendo construidas nuevas relaciones, y cuáles son? Se ha creado una cierta magia que se ha concretado en un diseño limpio de PSICAP, renovado, fresco. Un cuidado permanente por la estética de cada detalle, por el cuidado en el trato a cada colega, estudiante o profesional afín. Una transparencia construida en la confianza y el ejercicio de la responsabilidad. Un esfuerzo constante por resolver los emergentes desafíos burocráticos y por hacer magia con un presupuesto que parecía ser muy limitado. Es el **pensar participante** que nos propone Bajtín, basado en la comprensión del deber que se tiene en la relación, en la participación responsable, abierta a la experiencia del otro. Esto se traduce en que los protagonismos no exceden la responsabilidad colectiva en la toma de decisiones, sin importar quién lo dice, lo dicho puede cambiar el curso del pensamiento colectivo, que las obsesiones personales son respetadas algunas veces y, otras, (re)significadas. Y, con bastante frecuencia, el agradecimiento, el reconocimiento, la camaradería, la catarsis, el chiste aligeran tensiones. No falta el recordatorio de la evaluación próxima, como marca de que esta subversión de las cosas (de las relaciones de poder, de las jerarquías) no quiere decir que otros pensares participantes se diluyen en la organización de PSICAP.

Esta descripción etnográfica me permite reflexionar sobre mi posición en el campo, las decisiones que tomo y los caminos por los que me conduce. Pero, sobre todo, preguntarme si la experiencia se limita **solo** al comité organizador de PSICAP 2024. También trato de

identificar cuáles son las políticas de educación superior que cobran vida en esta práctica. La lógica contraria se presenta casi imposible: es decir, leerme los documentos normativos del proceso de ciencia y técnica o de la formación del profesional, y luego encontrar algo para ser observado.

Los estudios de las políticas de educación superior cubana a los que he tenido acceso se concentran, casi totalmente, en el ingreso a la educación superior. Son estudios interesantes que nos muestran los rumbos diversos que las políticas de acceso (léase ingreso) le han configurado a la universidad (y sociedad) cubana. Y no hablo de estudios etnográficos, los que son prácticamente inexistentes. Básicamente, existen dos líneas en el campo de los estudios de políticas de educación superior. Una, en la que se analizan las políticas, es decir, los documentos. A partir de ellos, se imagina el futuro posible de esa educación universitaria o se critican las políticas. La otra línea analiza impactos de esas políticas.

En la primera línea, encontraremos dos caminos diferentes. En uno de ellos, por ejemplo, los análisis de Pedro Horruitiner acerca de la Universalización, o sobre el modelo de formación en la universidad cubana. La descripción se acompaña de la garantía del éxito, reconociendo en ese diseño (burocrático, vertical-jerárquico) la única condición de éxito. En el segundo de estos caminos que se enfocan en los documentos, la psicóloga habanera Danay Quintana nos ofrece una perspectiva crítica de las transformaciones impulsadas a partir de los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. Danay les sigue el rastro a los lineamientos en lo que ella denomina la política (en singular) de educación superior, y logra identificar como esos lineamientos se traducen en dicha política.

La segunda línea en los estudios de políticas de educación superior agrupa diversas investigaciones sobre acceso a la universidad. Desde los novedosos y pioneros reportes de la socióloga María Isabel Domínguez en la década de los 80, en los que ilustraba los cambios estructurales que las políticas de acceso a la universidad estaban produciendo, hasta actuales discusiones que incluyen las cuestiones de economía, género y raza. Si bien las investigaciones que pueden ubicarse en este grupo no analizan los documentos normativos de manera significativa, si van, en su mayoría, a mostrar los efectos de esos documentos a partir de indicadores específicos.

En otras palabras, la mayoría de las investigaciones realizadas en el campo de las políticas de educación superior en Cuba siguen la lógica implícita en los documentos normativos, por lo que asumen: a) la idea de que en esos documentos descansa casi exclusivamente la posibilidad

de configurar la educación superior; b) y, consecuentemente, los resultados esperados por esos documentos delimitan también el campo de estudios. Es una lógica lineal en la que la agencia de los que implementan lo establecido no tiene (mucho) cabida. Pero ¿cómo son traducidos esos documentos en la práctica?

Vistas desde una perspectiva antropológica, las políticas públicas no se agotan en los documentos. Tampoco se limitan a las acciones de lo que imaginamos como Estado reducido a impersonales instituciones. A pesar de su apariencia autoritaria, los documentos que identificamos como políticas públicas no decretan un definitivo set de cambios en la práctica. Estos producen nuevos eventos que comprenden un grupo muy diverso de actores: estudiantes, profesores, personal administrativo y de servicios, directivos y los llamados *policy makers*, los que se involucran en nuevas relaciones y establecen nuevas prácticas, incluso en formas sorprendentes.

En palabras de la antropóloga británica Susan Wright, las políticas pueden leerse “como ventanas hacia procesos políticos en los cuales actores, agentes, conceptos y tecnologías interactúan en diferentes sitios, crean o consolidan nuevas racionalidades de gobernanza y regímenes de conocimiento y de poder”. Aunque este enfoque reconoce la agencia tanto de documentos como de personas y comunidades, se concentra en las maneras en las que esos documentos son traducidos, implementados y contestados en la práctica, a través de acciones diversas.

Solo así podemos no limitarnos a examinar los efectos inmediatos, los efectos previstos en los documentos. La investigadora cubana María Isabel Domínguez nos muestra cómo producto de la democratización del acceso a la universidad durante los primeros 25 años de la Revolución Cubana, se creó un grupo social compuesto por profesionales altamente calificados. Significa que la creación de lo que Bourdieu llamó capital social y cultural no solo es producto de herencias exclusivas de determinados sectores o clases sociales, sino que un profundo proceso de transformación social a gran escala puede subvertir las lógicas hereditarias (meritocráticas) de las sociedades.

Pero ya en los años 80 el acceso a la universidad retomaba esa lógica hereditaria. Las estadísticas muestran que, para entonces, los hijos de ese nuevo grupo social, herederos del nuevo capital social y cultural, se posicionaban como los que más accedían a la universidad. Y este fenómeno se fue regularizando, se fue consolidando con los cambios que se realizaron paulatinamente en el acceso: exámenes de ingreso, entrevistas y exámenes de aptitud se unieron

a otros criterios que ya se venían aplicando. Y los nuevos requisitos que se fueron estableciendo no respondían a una necesidad de elevar la calidad de la formación universitaria, que ya había ganado reconocimiento social en Cuba y prestigio internacional. El criterio fue económico. La democratización del acceso tensionaba las posibilidades del país de garantizar un empleo a cada graduado, por un lado, y por el otro, ya existía un desbalance en los graduados por especialidades que no satisfacía la demanda del país.

Esos filtros hicieron que ya en los años 90 la educación superior cubana, según muestran estudios realizados por investigadores del CEPES, se tornara elitista, favoreciera a las personas blancas y, como resultado del periodo especial, las condiciones económicas volvieran a ser criterio para decidir entrar y permanecer en la universidad. Según estándares internacionales, cuando la matrícula de la universidad es inferior al 15% de la población, esta es elitista, y en los 90 en las universidades cubanas nos formábamos un exiguo y privilegiado 13% de la población del país.

Estos análisis, extremadamente interesantes y reveladores, nos pueden tentar a establecer generalizaciones peligrosas. Es el poder de las estadísticas que disuelve la diversidad, que homogeniza los contextos sociales y culturales, que crean la ilusión de uniformidad. ¿Será que las maneras de implementarse las políticas de acceso son idénticas en todos los territorios? ¿El manual de procedimientos es suficiente para entender el acceso a la universidad? ¿Esos indicadores estadísticos pueden leerse igual en todo el país?

En nuestros días, se afirma que la definición del acceso a la universidad en Cuba no comienza con el llenado de boletas en 12 grado, sino en la secundaria básica, cuando los estudiantes (y sus familias) responden la ya estereotipada pregunta: ¿qué voy a estudiar? En ese momento, los que van al pre se erigen como la cantera fundamental del acceso. El resto puede acceder, sí, pero prácticamente están fuera del sistema, sus posibilidades disminuyen dramáticamente.

En nuestros días, parece que el acceso (y la permanencia también), vistos desde los usuarios de la educación superior, están muy condicionados por la situación actual. “Situación actual” se constituye como una categoría recurrente en las conversaciones que se tienen dentro de estos muros, y fuera también. ¿Cuál es el protagonismo y el alcance que “situación actual”, no escrita en ningún documento, por tanto, ‘no política pública’, tiene en la configuración de la universidad cubana?

Una mirada rápida nos sugiere que el acceso es lo más estudiado en términos de políticas de educación superior. Igualmente, es lo que ha sido objeto de más cambios, o para usar las

categorías performáticas instituidas, es lo que más se ha **perfeccionado** en la universidad desde mediados de los 80. O quizás desde el triunfo de la Revolución en 1959. A saber: a) se democratizó el acceso no sin dejar de enfatizar el carácter abiertamente ideológico de la universidad; b) se comenzaron a aplicar filtros más claros que “elitizaron” (creo que no existe esa palabra), la universidad; c) volvió a democratizarse el ingreso con políticas de amplio acceso; d) volvieron los filtros de las pruebas de ingreso aunque se eliminaron pruebas de aptitud en muchos casos; e) y se han realizado un importante grupo de ajustes al acceso que deben ser sistematizados. ¿Cuáles son las lecturas que podemos hacer de la importancia que se le da al acceso? ¿Por qué, a pesar de las “flexibilidades” que se han ido decretando, es una preocupación el no completamiento de las matrículas esperadas? Una vez más se hace necesario dar un paso atrás para analizarlo desde una perspectiva más macro, porque no es solo un problema de la universidad, según el constante apelo a “situación actual”.

Las políticas de educación superior en Cuba han producido efectos concretos como parte del proceso de transformación social implementado desde 1959. Pero ¿cómo han sido traducidas esas políticas en esos efectos concretos? ¿Cuáles han sido los nuevos sujetos políticos, los nuevos sitios sociales, las nuevas constelaciones de relaciones, redes de significados y poderes creados **en los diversos contextos de implementación de las políticas educativas?**

Las reuniones del comité organizador de PSICAP 2024 no terminan cuando cada uno enrumba a su casa. La tecnología (en este caso WhatsApp) nos permite una operatividad mucho más afectiva. La inmediatez que demanda, en este caso, responde no a una neurótica ansiedad de separación, sino a resolver emergentes situaciones que cambian el rumbo de lo planificado, eventos que “situación actual” nos desconfigura. PSICAP 2024 está normado en las políticas de ciencia e innovación tecnológica y debe atenerse a sus preceptos. Permite a los profesores cumplir indicadores por los que serán evaluados. Pero responde también a las políticas que dicen sobre la formación profesional, y sobre formación de cuadros. Estas dos últimas no han sido discutidas en el comité organizador, las de ciencia y técnica sí. Hemos maniobrado para que la mayor cantidad de colegas puedan cumplir sus indicadores de evaluación. PSICAP 2024 cierra sus puertas, pero no termina. ¿Qué nuevas constelaciones de relaciones se han establecido? ¿Qué nuevos

actores, aún, pudieran surgir en la resaca? ¿Cómo un mensaje a las 10 de la noche es parte de la configuración de la Universidad de Holguín?

Traducir políticas de educación superior en prácticas de educación superior es, quizás, una ventana a la transformación de las maneras de entender la universidad, a comprender y crear nuevas maneras de relacionarnos, de ser profesores, estudiantes, humanos. Traducir esas políticas es crear espacios de diversidad, oportunidades de construir un escenario cubano en una actualidad que desafía cotidianamente nuestras posibilidades. Es lo que nos permite crear identificaciones con los procesos en los que participamos, las culturas que construimos, las instituciones que configuramos.

Muchas gracias.

Alexander Cordovés

11 de abril de 2024